

தமிழ் அறஇலக்கியங்களில் நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளில்
ஒன்றான வறுமை ஒழிப்புச் சிந்தனைகள்
Concepts of Poverty Eradication in Classical Tamil Literature
Aligned with Sustainable Development Goals

மு. முவின், பதிவெண்: B1/TAM23PDEC0214/2023, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை,

பி. எஸ்.ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

M. Muvín, Reg. No.: B1/TAM23PDEC0214/2023, Tamil Research Scholar,
P.S.G. College of Arts & Science, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9091-1830>

முனைவர் இராம. பரிமளம், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பி. எஸ்.ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Parimalam, Assistant Professor of Tamil, P.S.G. College of Arts & Science, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7186-0912>

DOI: 10.5281/zenodo.19690193

Abstract

Poverty is one of the most severe challenges in the contemporary world. According to reports by the World Bank and the United Nations, nearly 700 million people continue to live in extreme poverty. Due to poverty, many of them are deprived of basic necessities such as education, healthcare, and sanitation. Poverty significantly affects the growth and stability of a family. When numerous families are affected in this manner, it eventually becomes a serious social concern. Such poverty has existed in one form or another from the Sangam period to the present day. Poets who composed Tamil ethical literature during the post-Sangam period recognized poverty as a social problem even in ancient times and addressed it thoughtfully in their works. Humaneness flourishes through the ability to understand the suffering of others. When one reflects from another person's perspective, it becomes easier to perceive and empathize with their pain. Scholars emphasize that even an ordinary individual safeguarding human values through whatever charitable acts are within their capacity is commendable. From this perspective, it is evident that the authors of ethical literature advocated virtues such as charity and generosity with the objective of creating a prosperous society free from poverty. Texts such as Thirukkural, Naladiyar, Pazhamozhi Naanooru, Inna Narpathu, and Iniyavai Narpathu offer ethical solutions aimed at alleviating poverty. This study comparatively examines the concepts of humaneness, social responsibility, charity, and generosity presented in Tamil ethical literature in relation to poverty eradication, one of the Sustainable Development Goals.

Keywords: Poverty, Ethics, Charity, Generosity, Hospitality, Society.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இன்றைய உலகில் வறுமை மிகவும் தீவிரமான சவாலாகும். உலக வங்கி மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்கைகளின்படி, 700 மில்லியன் மக்கள் மிகவும் வறுமையுடன் வாழ்கின்றனர். இதில் பலரும் வறுமையால் அடிப்படைத் தேவைகளான கல்வி, மருத்துவம், சுகாதாரம் போன்றவை கிடைக்காமல் வாழ்கின்றனர். வறுமை ஒரு குடும்பத்தின் வளர்ச்சியைப்

பெருமளவில் பாதிக்கிறது. இதுபோல் பல குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படும்போது அது சமூகத்தின் குறையாக மாறிவிடுகிறது. இத்தகைய வறுமை சங்க காலம் தொட்டு, இன்றுவரை ஏதோ ஒருவகையில் சமூகத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்களான தமிழ் அற இலக்கியங்களை இயற்றிய புலவர்கள், பண்டைய காலத்திலேயே வறுமையை ஒரு சமூகப் பிரச்சினையாகக் கவனித்துக் கையாண்டுள்ளனர் என்பதை அவ்விலக்கியங்களின் வழியாக அறிய முடிகிறது. அடுத்தவர் படும் துன்பத்தைப் புரிந்து கொள்வதில் மலர்கிறது மனிதநேயம். நாம் அடுத்தவர்களின் இடத்தில் இருந்து யோசிக்கும்போது பிறரின் வலியை உணர்தல் என்பது எளிதாகிறது. சாதாரண மனிதனும் தன்னால் இயன்ற தருமம் செய்து மனிதநேயம் காப்பது சிறப்பென்று சான்றோர்கள் உரைக்கின்றனர் இதன்வழி நோக்கின், அற இலக்கியங்களை இயற்றிய ஆசிரியர்கள், வறுமையின்றி, செழிப்புள்ள சமூகம் காண வேண்டும் என்ற நோக்கில், ஈகை, கொடை ஆகிய அறங்களை வலியுறுத்தியுள்ளனர் என்பதை அறியலாம். திருக்குறள், நாலடியார், பழமொழி நானூறு, இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது, போன்ற நூல்கள் வறுமையைத் தீர்ப்பதற்கான அறம் சார்ந்த தீர்வுகளை வழங்குகின்றன. இவ்வாய்வு தமிழ் அற இலக்கியங்கள் வழங்கும் மனிதநேயம், சமூக பொறுப்பு, கொடை, ஈகை போன்ற கருதுகோள்களை நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளில் ஒன்றான வறுமை ஒழிப்புடன் ஆராய்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: வறுமை, அறம், கொடை, ஈகை, விருந்தோம்பல், சமூகம்.

முன்னுரை

இன்றைய உலகில் பொருளாதார வளர்ச்சி வேகமாக இருந்தாலும், அதன் பயன்கள் அனைவருக்கும் சமமாகக் கிடைப்பதில்லை. குறிப்பாக, வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலும்கூட வாழும் மக்கள் வறுமைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். உலக வங்கியின் அறிக்கைகளின்படி, உலகில் 8% மக்கள் இன்றும் மிகக் கடுமையான வறுமையில் வாழ்கின்றனர். இன்று உலக நாடுகள் வறுமை ஒழிப்பை தீவிரமாக முன்னெடுக்கும் நிலையில், தமிழ் அற இலக்கியங்கள் பண்டைய காலத்திலேயே மனிதநேயம் மற்றும் சமூகநலனின் அடிப்படையில் வறுமை ஒழிப்பை பல பாடல்களில் வலியுறுத்தியுள்ளன. இந்நூல்கள் வழங்கியுள்ள சமூகத்தின் பொதுநலக் கருத்துக்களின் அடிப்படையில், நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளில் ஒன்றான வறுமை ஒழிப்பினைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

திருக்குறளில் கூறும் வறுமை ஒழிப்புச் சிந்தனைகள்

உலகப்பொதுமறையாம் திருக்குறள், வறுமையை மனிதனினுக்கு குணக்கேட்டையும், சமூக ஒற்றுமையையும் பாதிக்கும் காரணியாகப் பார்க்கிறது. இதை,

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்

பெற்றான் பொருள் வைப்புழி (திருக்குறள் உரை, ப. 63)

என்ற குறள் உணர்த்துகிறது. மேலும், வறுமையில் தவிக்கும் ஒருவரின் பசியைத் தீர்ப்பதே செல்வம் பெற்ற ஒருவரின் முதன்மையான கடமை என்கிறது. இதனை நிறுவும் விதமாய் அமையும் கருத்து பின்வருமாறு,

சங்க இலக்கியங்களில் பசி என்பது வெறுமனே, பட்டினியாகப் பார்க்கப்படவில்லை.

அது 'பிணி' (நோய்) என ஒரு சமூகத் தீங்காகப் வரையறுக்கப்பட்டது. (முனைவர் ரெ.வனிதா, ப. 670)

இவ்வரிகள் வறுமை ஒரு சமூகத்தின் அவலம் என்பதைச் சுட்டுகின்றன. மனிதனுக்கு அதிகப்படியான வறுமை உண்டாகும் சூழலில் தந்தேவை போக, உணவு மிகுதியாக

உள்ளவரிடம் அவ்வுணவைப் பறிக்கவும், அதைத் தான் அனுபவிக்கவும் ஒரு மனிதனைப் பசி எனும் கொடியநிலை தூண்டுகிறது என்பதை மறைமுகமாக உணர்த்தும் பொருட்டு, செல்வமுடையவர் இல்லாதவரின் பசிதீர்த்தலை முதன்மைக் கடமையாகக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

கருணையுடைய மற்றும் உலகம் போற்றும் செல்வ நிலை பெற்ற மன்னனுடைய வாழ்வு, ஊருணியில் நீர் நிறைந்தது போன்றது. அறமுடைய மன்னனது செல்வம் மக்களுக்குப் பொதுவாகப் பயன்படும் ஊருணியை ஒத்தது என்ற கருத்தை,

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்

பேரறி வாளன் திரு (திருக்குறள் உரை, ப. 60)

என்ற குறளில் வள்ளுவர் விளக்குகிறார்.

பாத்துண்ண மறீஇ யவனைப் பசியென்னும்

தீப்பிணி தீண்டல் அரிது (திருக்குறள் உரை, ப. 63)

இக்குறட்பா, பிறருக்குப் பகிர்ந்து கொடுத்து வாழ்தலின் பயனைக் குறிப்பிடுகிறது. பகுத்துண்டு வாழ்கின்ற பண்புடையவனை பசிக்கொடுமை எனும் துன்பம் நெருங்குவதில்லை என்கிறது. இதுபோன்ற பசியைப் போக்கும் குறட்பாக்களில், கொடையோடு பிறர்பசியைப் போக்கும் மனிதநேயம் இணைந்தால், வறுமை ஒழிந்து சமூகத்தில் நிலைத்த வளர்ச்சி உருவாகும் என்பது நோக்கத்தக்கதாகும். வள்ளுவர் உரைக்கும் கொடையின் சிறப்பை உணர்த்தும் கூற்று பின்வருமாறு,

உலக வாழ்க்கையில் பொருளைப் பலர் சேர்க்கின்றனர். சேர்த்த பொருட்களை அனுபவிக்க முடியாமல் தவிப்பதைக் காண்கிறோம். நோய், இயற்கை பாதிப்பு போன்ற பல காரணங்களால் பொருளை அனுபவிக்க முடிவதில்லை. அவர்களின் வாரிசுகளின் ஊதாரித்தனத்தால் சேகரித்த செல்வம் கண்முன்னே கரைந்துபோவதைப் பார்க்கக் கூடும். (சி.முனியாண்டி, ப. 375)

இக்கூற்றிலிருந்து கொடையின் அவசியத்தை அறியமுடிகிறது.

நாலடியாரில் வறுமை ஒழிப்புக் காரணிகள்

நாலடியார், ஈகைக் குணம் கொண்ட, வறுமையைப் போக்கும் செல்வமுடையாரை ஊருக்கு நடுவே காய்த்துக் குலுங்கும் பனைமரத்துக்கு ஒப்பாகவும், பிறர் வறுமையை அறியாதவரை, சுடுகாட்டின் வெற்றுப் பனைமரத்துக்கு ஒப்பாகவும் கூறுவதை,

நடுவூருள் வேதிகை சுற்றுக்கோட் புக்க

படுபனை யன்னர் பலர்நச்ச வாழ்வார்

குடிகொழுத்தக் கண்ணுங் கொடுத்துண்ணா மாக்கள்

இடுகாட்டுள் ஏற்றைப் பனை (நாலடியார் தெளிவுரை, ப. 40)

என்ற இப்பாடலின் மூலம் அறிய முடிகிறது. செல்வம் நிலையற்றது, அதை பிறரின் துயர் துடைக்கப் பயன்படுத்தினால், அதனால் வரும் புண்ணியம் நிலையானது என்பதை நாலடியார் வலியுறுத்துகிறது. துன்பத்தில் உழன்றவனுக்கு ஆறுதல் தேவை என்பதை,

“நாம் அடுத்தவர்கள் காயப்படும்போது ரத்தம் சிந்த வேண்டியதில்லை. கண்ணீர் சிந்தினாலே போதும்.” (ஏழாவது அறிவு, ப. 36)

என்ற இறையன்பு அவர்களது இவ்வரிகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன. தன்னலம் மட்டும் குறிக்கோளாய்க் கருதாது, பிறர் நலம் பேணும் பெருந்தகையாளர்களால் வறுமை ஒழிந்து சமூகம் நிலைத்தகு வளர்ச்சியை நோக்கிப் பயணிக்கும் என்பது நாலடியார் உணர்த்தும் கருத்தாக அமைந்துள்ளது.

பழமொழிநானூற்றில் வறுமையை விரட்டும் வழிகள்

முன்றுரை அரையனார் இயற்றிய பழமொழி நானூறு எனும் அறநூலிலும் வறுமை ஒழிப்பு பற்றிய கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. செல்வத்தை மறைத்து வைத்தவர்க்கு, அது அவரது இறுதிக் காலத்தில் உதவாது என்பதை,

கரப்பு உடையார் வைத்த கடையும் உதவா

துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அதுஅல்லால்

நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்றுஈதல்

சுரத்திடைப் பெய்த பெயல் (பழமொழி நானூறு மூலமும் உரையும், ப. 148)

என்ற இப்பாடல் உணர்த்துகிறது. இன்று மறைத்து வைக்கும் செல்வமெல்லாம் செத்தபின், என்றோ புதையலாக அன்றைய அரசனுக்குப் பயன்படுமேயன்றி, வறுமையால் வாடுபவனுக்குப் பயன்படாது. இதை உணர்ந்து ஒவ்வொரு மனிதரும் தன்னால் இயன்ற செல்வத்தை இல்லாதவர்க்கு வழங்கி, வறுமையை நீக்குதல் என்பது பாலைநிலத்தில் பெய்யும் மழை போன்றதாகும். இந்தப் பாடலின் மூலம் வறுமையை ஒழிப்பதன் தேவையை முன்றுரை அரையனார் எடுத்தியம்பியுள்ளார். இவ்வாறு பழமொழிநானூறு குறிப்பிடும், பிறரது துன்பத்தைப் புரிந்து கொள்ளும் சிந்தனையும், அறிவும் சங்க காலத்தில் இருந்தது என்பதை, “இரவலர்களின் வறுமை நிலையைப் புரவலர்களும் உற்றுநோக்கினர். அவர்களது வறுமை நிலையைத் தனக்கு உற்றதுபோல் எண்ணினர்.” (சு.வெண்ணிலா, ப. 51) என்ற இவ்வரிகள் சங்க கால மக்களின் மனத்தை வெளிக்காட்டுகின்றன.

நான்மணிக்கடிகை காட்டும் வறுமையின் கொடுமை

ஒரு மனிதனிடம் தேவைக்கான அளவில் பொருள் இருக்குமாபோது, அது அவனுக்கு வலிமையைத் தருகிறது. தன் தேவை போக, தன்னிடம் உள்ள செல்வத்தைப் பிறருக்கு வழங்குதற்கு வண்மை எனும் வள்ளல்தன்மை மட்டும் போதாது. அதைவிட பிறருக்குக் கொடை கொடுக்க வண்மை என்னும் வலிமை வேண்டும். வறியவர்க்கு கொடை கொடுத்து மண்ணில் வாழ்வாங்கு வாழ வலிமை தேவை என்பதை வலியுறுத்தும் விளம்பிநாகனார் இயற்றிய நான்மணிக்கடிகைப் பாடல் பின்வருமாறு,

திருவின் திறல்உடையது இல்லை ஒருவற்குக்

கற்றல் வாய்த்த பிறஇல்லை – எற்றுள்ளும்

இன்மையின் இன்னாதது இல்லை இல்என்னாத

வன்மையின் வன்பாட்டது இல் (நான்மணிக்கடிகை மூலமும் உரையும், ப. 46)

என்ற இப்பாடலில் நான்மணிக்கடிகையின் ஆசிரியர் வறுமையை விடக் கொடியது எதுவும் இல்லை என்று வெளிப்படையாகவே தெரிவித்துள்ளார். இதன்வழி நோக்கின், வறுமை கொடியது, அதன் துயரம் தாங்கிட முடியாதது என்பதைத் தானும் உணர்ந்து, பிறருக்கும் உணர்த்தி சமூக முன்னேற்றத்திற்கு வறுமை மிகப்பெரிய தடை என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் விளம்பிநாகனார். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இலக்கியம் உரைக்கும் வறுமை ஒழிப்பு, இன்று நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளில் முதன்மையாக இடம்பெற்றிருப்பதில் இருந்து, தமிழ்ப்புலவர் விளம்பிநாகனாரின் சமூகத்தின் நிலைத்த வளர்ச்சிக்கான சிந்தனையின் ஆழத்தை உணர முடிகிறது.

சிறுபஞ்சமூலம் உரைக்கும் பேரறம்

கொடையின் மூலம் வறுமையில் வாடுபவர்களது துன்பம் நீங்குவதால் அவர்களது மனம் குளிரும். பிறர் மனம் குளிர்கையில் கொடை கொடுத்த உயிருக்கு அது புண்ணியமாய்ச்

சேரும் என்பதைப் பற்றி சிறுபஞ்சமூலத்தின் ஆசிரியர் காரியாசான் குறிப்பிடும் பாடல் பின்வருமாறு,

நீர்அறம் நன்று நிழல்நன்று தன்இல்உள்

பார்அறம் நன்று பாத்துஉண்பானேல் – பேரறம்

நன்று தளிசாலை நடடல் பெரும்போகம்

ஒன்றுமாம் சால உடன்” (சிறுபஞ்சமூலம், மூலமும் உரையும், ப. 72)

என்ற பாடல் தவித்த வாய்க்குத் தண்ணீர் அருந்தக் கொடுத்தலும், வெப்பத்தால் தவிப்பவர்க்கு தங்கிட நிழல் தருவதும், வறியவர்க்கு உணவு பகிர்ந்து வறுமை தீர்த்தலும் மிகப்பெரிய அறமாகும் என்று உரைக்கிறது. மனிதன் பின்பற்ற வேண்டிய அறங்களில் முதன்மையானது பிறரது வறுமையைத் தீர்க்கும் ஈகை அறம் என்பதை சிறுபஞ்சமூலத்தின் ஆசிரியர் காரியாசான் குறிப்பிடுகிறார்.

ஏலாதி காட்டும் விருந்தோம்பல்

விருந்தோம்பல் தமிழருக்கே உரித்தான பண்பாகத் திகழ்கிறது. நண்பரோ, உறவினரோ அல்லாத புதிதாக வருவோரை இனிதே உணவு கொண்டு உபசரித்தல் விருந்தோம்பல் எனப்படுகிறது. அவ்வாறு வந்த விருந்தினரின் பசியைப் போக்கி, அவருக்குக் கூழ் போன்ற உணவைக் கொடுத்து மகிழ்பவன் மண்ணாளும் அரசனாக மாறுவான் என்று கூறும் ஏலாதிப் பாடல் பின்வருமாறு,

கொல்லான் உடன்படான் கொல்வார் இனம்சேரான்

புல்லான் பிறர்பால் புலால்மயங்கல் – செல்லான்

குடிப்படுத்துக் கூழ்நந்தான் கொல்யானை ஏறி

அடிப்படுப்பான் மண்ஆண்டு அரசு (ஏலாதி தெளிவுரை, ப. 30)

இப்பாடலில் ஏலாதி ஆசிரியர் கணிமேதாவியர், பிறருக்கு உணவளித்து வறுமை தீர்க்கும் பண்புடையவன் மற்ற அரசர்களையும் ஆளும் அரசனாவான் என்று வலியுத்துவதைக் காணமுடிகிறது. விருந்தோம்பல் பண்பானது பிறஉயிரைத் தன்னுயிர் போல் பேணும் பெருமைமிக்க அறமாகும். அத்தகைய அறத்தைப் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் கிடைக்கும் பலன் உயர்வானது என்பதை இப்பாடல் உணர்த்துகிறது. இத்தகைய விருந்தோம்பல் பண்பானது சங்க காலத்தில் எவ்வாறு பரந்த நோக்கத்தில் அமைந்துள்ளது என்பதை,

ஊர் விட்டு வேறு ஊர்ப் பயணம் மேற்கொள்ளுவோர், கால் நடையாகவும், சிறு

வண்டியிலும் பயணம் மேற்கொண்டனர். நாள்தோறும், வேளைதோறும் பசித்தோர்க்கு

உணவு அளித்தலே விருந்தோம்பலின் நோக்கமாக அமைந்து, அந்தக் கருத்தே

வளர்த்தெடுக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் (முனைவர் அ. சேவியர், ப. 12)

என்ற கூற்றின் வழி அறியலாம்.

இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பதில் வறுமை தீர்க்கும் வழிகள்

சங்க காலத்திலிருந்து, புலவர்களின் மனநிலை, அரசனைப் புகழ்ந்து பரிசுகளைப் பெறுவது என்றும், புலவர்களின் பணியே புகழ்வது தான் என்றும் எளிதாகக் கடந்து செல்ல இயலாது. ஏனெனில், புகழ்தல் மட்டுமல்ல, அரசனை இடித்துரைப்பதும் புலவன் தான். இதனை,

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்

கெடுப்பார் இலானும் கெடும் (திருக்குறள் புதிய உரை, ப. 98)

என்கிறது வள்ளுவன். இல்லாதவன் பொருள் வழங்கல் கூடாது. அவனது கொடை அவனது இல்லத்தில் உள்ளோருக்கோ அல்லது அவனிடம் கொடை பெறுவோருக்கோ இன்பத்தைத்

தராது எனும் நோக்கில், “உடையான் வழக்கினிது” (இனியவை நாற்பது, ப. 48) என்ற பாடல் அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில், ஆற்றில் போட்டாலும், அளந்து போடு என்ற பழமொழி உண்டு. அதே பொருளில், கொடை கொடுக்க விரும்புவன், தன்னளவை அறிந்து, அதற்கேற்றவாறு, கொடை கொடுத்தல் நலம் என்ற வரி இனியவை நாற்பதில் இடம்பெற்றுள்ளது. அப்பாடல் வரி, பின்வருமாறு, “வருவாய் அறிந்து வழங்கல் இனிதே” (இனியவை நாற்பது, ப. 64) எனும் வரியானது, ஒருவன் வருவாய் அறிந்து கொடை கொடுக்க வேண்டும் என்கிறது.

முட்டில் பெரும்பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றது

தக்குழி ஈதல் இனிது (இனியவை நாற்பது, ப. 62)

எனும் பாடலானது, தனக்குப் போக மீதமுள்ள பொருளை தக்க வழியில், பிறருக்கு ஈதல் இனிது என்கிறது.

எத்துணையானும் இரவாது தான் ஈதல்

எத்துணையானும் ஆற்ற இனிது (இனியவை நாற்பது, ப. 60)

எனும் பாடலின் வரிகள், எள் அளவான பொருளையும், பிறரிடம் இரவாது, தான் பிறர்க்கு ஈதல் இனிது என்கின்றன.

எத்துணையும் ஆற்ற இனிதென்ப பால்படும்

கற்றா உடையான் விருந்து (இனியவை நாற்பது, ப. 78)

எனும் பாடலானது, விருந்து எனும் கொடை இனிது என்றாலும், கன்றோடு கூடிய பசு உடையவன் இல்லத்தில் வழங்கும் விருந்து இனியது என்கிறது.

என்றைக்கும், ஒருவனுக்குத் துணையாகத் திகழ்வது அவன் செய்த ஈதல் எனும் அறம் மட்டுமே எனும் நோக்கில், “ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன்இனிதே” (இனியவை நாற்பது, ப. 52) இப்பாடலின் பொருள் அமைந்துள்ளது. மற்றவர்களின் துயரைத் தீர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணமுடைய மனிதர்கள் பிறருக்கு உதவி செய்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை,

சந்திரனை விண்மீன்கள் சூழ்ந்து நிற்பது போல், தன்னை அளவற்ற நண்பர்களும் ஆதரவாளர்களும் சூழ்ந்து நிற்க வேண்டுமென்று விரும்பும் ஒருவன், மற்றவர்கள் விஷயத்தில் அக்கறை காட்டி அவர்களை மகிழ்ச்சி செய்ய வேண்டும். (வாழ்வது ஒரு கலை, ப. 141)

என்ற வரிகள் மெய்ப்பிக்கின்றன. மற்ற அறங்களை விட, ஈதல் அறமே உயர்ந்தது என்ற சிந்தனையில், துன்பமென்பார்க்கு தான தரும் கொடுப்பவனின் பெருமைமிக்க வீரம் இனியது என்பதை, “தானம் கொடுப்பான் தகையாண்மை முன்னினிதே” (இனியவை நாற்பது, ப. 90) இப்பாடலின் பொருள் உணர்த்துகிறது. இக்கருத்தை வலுசேர்க்கும் விதமாய் அமையும் உலக சமத்துவம் பற்றிய கூற்று பின்வருமாறு,

அறவழியில் பெற்ற செல்வத்தை செல்வம் மிக்கோர் செல்வம் இருப்பவர்களிடம் கொடுப்பதால் எந்தவிதப்பயனும் இல்லை. வறுமையில் வாடிநிற்கும் வறியவர்களுக்குக் கொடுப்பதே சிறந்த அறமாகும். அத்தகைய மாண்பே உலக சமநிலைக் கொள்கைக்கு வழிவகுக்கும். (முனைவர் ச. சசா, ப.72)

இவ்வரிகள், உலகத்தின் பொருளாதார சமநிலைக்கு செல்வமுடையவரின் ஈகைப்பண்பு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதைக் காட்டுகின்றன.

முடிவுரை

தமிழ் அற இலக்கியங்கள், வறுமையை ஒரு தனிநபரின் பிரச்சினையாக நோக்கவில்லை என்பது புலனாகிறது. வறுமையை சமூக ஒற்றுமையையும் மனித குணநலன்களையும்

சிதைக்கும் ஒரு பெரும் சமூகச் சிக்கலாகவே அணுகுகின்றன. திருக்குறள் “அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல்” எனக் கூறி, வறுமை ஒழிப்பின் அடிப்படையாக பசியைப் போக்குவதை முன்வைக்கிறது. இக்கருத்தின்மூலம் நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்கான வறுமை ஒழிப்பை, மனிதர்களை மையப்படுத்திய அணுகுமுறையுடன் ஒத்திசைக்க முடிகிறது. செல்வம் தனிநபருக்கானது அல்ல என்ற கருத்தை பெரும்பாலான அறநூல்கள் வலியுறுத்துகின்றன. மிகையான செல்வம், சமூகத்தின் பயன்பாட்டிற்கு ஆவதே அறம் என்று திருக்குறள் நாலடியார், பழமொழி நானூறு ஆகிய நூல்கள் வலியுறுத்துகின்றன. நான்மணிக்கடிகை என்ற அறநூல் ஆசிரியர் விளம்பிநாகனார், “வறுமையை விடக் கொடியது எதுவும் இல்லை” என்று வறுமையின் கொடுமையை ஆழ்ந்து உணர்ந்து உரைப்பது, அந்தத் துன்பத்தின் தீவிரத்தை சமூகத்துக்கு உணர்த்துகின்றது. ஏலாதி காட்டும் விருந்தோம்பல் பண்பு, பிறரின் பசியைத் தீர்க்கும் விருந்தோம்பல் எனும் அறம் உயர்ந்த மனிதநேயச் செயலாகவும், சமூக நிலைத்தன்மைக்கான அடித்தளமாகவும் அமைகிறது. கொடை, ஈகை, பகுத்துண்டு வாழ்தல் போன்ற அறங்கள், வறுமையைத் தீர்க்கும் நடைமுறைகளாக அற இலக்கியங்களால் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இதன்படி, ஈகையை வறுமை ஒழிப்பின் ஒரு அடிப்படைக் கருவியாகப் பயன்படுத்தலாம் என்பது அறஇலக்கியங்கள் வெளிப்படுத்தும் முதன்மைத் தீர்வாக உள்ளது. அறவழியில் பெற்ற செல்வம், செல்வமிக்கோருக்கு அல்ல; வறுமையில் வாடுவோருக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற சிந்தனை பொருளாதார சமநிலையை உருவாக்கும் என அறஇலக்கியங்களால் வலியுறுத்தப்படுகிறது. நிலைத்த வளர்ச்சி இலக்கு வறுமை ஒழிப்பு(SDG-1) உடன் தமிழ் அற இலக்கியங்கள் காலத்தால் மாறாத ஒத்திசைவுத் தன்மை கொண்டிருப்பதன் மூலம் உலகளாவிய இன்றைய அறிஞர்களின் வறுமை பற்றிய கோட்பாடுகளுக்கு முன்னரே, தமிழ் அற இலக்கியங்கள் வறுமை ஒழிப்புக்கான அறநெறிக் கட்டமைப்பை(Moral framework) வகுத்துள்ளன என்பதை நோக்கலாம்.

குறிப்புகள்

- [1] அப்துல்ரஹீம். *வாழ்வது ஒரு கலை*. யுனிவர்சல் பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை, 2007.
- [2] வெ. இறையன்பு. *ஏழாவது அறிவு*. நியூசெஞ்சரி புக்ஹவுஸ், சென்னை, 2012.
- [3] ஞா. மாணிக்கவாசகன். *ஏலாதி மூலமும் உரையும்*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [4] ஞா. மாணிக்கவாசகன். *சிறுபஞ்சமூலம் மூலமும் விளக்க உரையும்*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2021.
- [5] ஞா. மாணிக்கவாசகன். *திருக்குறள் எளிய உரை*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2024.
- [6] ஞா. மாணிக்கவாசகன். *நாலடியார் தெளிவுரை*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2023.
- [7] சி. முனியாண்டி. “புறநானூற்றுப் பாடல்களில் அறியவரும் வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள்.” *தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 8, இதழ் 1, ஜூலை 2025.
- [8] துரை தண்டபாணி. *இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [9] முனைவர் அ.சேவியர் ஜான். “அற இலக்கியங்களில் விருந்தோம்பல்.” *செங்காந்தள் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, இதழ் 1, நவம்பர் 2024.
- [10] முனைவர் ச. சுசா. “விவேகசிந்தாமணி கூறும் வாழ்வியல் விழுமியங்கள்.” *தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 7, இதழ் 2, ஐனவரி 2025.
- [11] முனைவர் ரெ.வனிதா. “சங்க இலக்கியங்களில் வறுமைச்சூழல்; நிலவுடைமைச் சமூக உருவாக்கத்தின் பின்னணியில் கட்டமைப்பு, சமூகப் படிநிலை மற்றும் பொருளாதாரப் பகுப்பாய்வு.” *தமிழ்மணம் சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, இதழ் 3, டிசம்பர் 2025.

- [12] சு. வெண்ணிலா. “ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் பண்பாடு.” *செங்காந்தள் இதழ்*, தொகுதி 3, இதழ் 1, நவம்பர் 2023.
- [13] புலவர் வீ. சிவஞானம். *பழமொழி நானூறு மூலமும் உரையும்*. விஜயா பதிப்பகம், கோவை, 2017.
- [14] ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார். *இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது மூலமும் உரையும்*. கௌரா புக் ஜென்ஸிஸ், சென்னை, 2011.
- [15] தே. ஹெலினா. *திருக்குறள் புதிய உரை*. விதை வெளியீடு, ஈரோடு, 2016.

References

- [1] Abdul Raheem. *Vazhvadhu Oru Kalai*. Universal Publishers, Chennai, 2007.
- [2] V. Irayyanbu. *Ezhavathu Arivu*. New Century Book House, Chennai, 2012.
- [3] Gna. Manikkavasagan. *Elathi Moolamum Uraiyum*. Uma Pathippagam, Chennai, 2022.
- [4] Gna. Manikkavasagan. *Sirupanchamoolam Moolamum Vilakka Uraiyum*. Uma Pathippagam, Chennai, 2021.
- [5] Gna. Manikkavasagan. *Thirukkural Eliya Urai*. Uma Pathippagam, Chennai, 2024.
- [6] Gna. Manikkavasagan. *Naladiyar Thelivurai*. Uma Pathippagam, Chennai, 2023.
- [7] C. Muniyandi. “Purananuru Paadalkalil Ariyavarum Vazhkkai Thathuvangal.” *Tamil Mozhi Matrum Ilakkiya Pannattu Aayvithazh*, vol. 8, no. 1, July 2025.
- [8] Durai Dandapani. *Inna Narpathu, Iniyavai Narpathu*. Uma Pathippagam, Chennai, 2022.
- [9] Dr. A. Xavier John. “Ara Ilakkiyangalil Virundhombal.” *Chenkaantal*, vol. 4, no. 1, November 2024.
- [10] Dr. S. Susa. “Vivekachinthamani Koorum Vazhiyal Vizhumiyangal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 7, no. 2, January 2025.
- [11] Dr. Re. Vanitha. “Sanga Ilakkiyangalil Varumai Soozhal; Nilavudaimai Samuga Uruvakkathin Pinnaniyil Kattamaippu, Samuga Padinilai Matrum Porulathara Pakuppaayvu.” *Tamizhmanam Sarvadesa Tamil Aayvithazh*, vol. 4, no. 3, December 2025.
- [12] Su. Vennila. “Aattruppada ilakkiyangalil Panpaadu.” *Chenkaantal*, vol. 3, no. 1, November 2023.
- [13] Pulavar V. Sivagnanam. *Pazhamozhi Nanuru Moolamum Uraiyum*. Vijaya Pathippagam, Coimbatore, 2017.
- [14] Na. Mu. Venkatasami Nattar. *Inna Narpathu, Iniyavai Narpathu Moolamum Uraiyum*. Gowra Book Genesis, Chennai, 2011.
- [15] T.Helena. *Thirukkural Puthiya Urai*. Vithai Veliyedu, Erode, 2016.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.